
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 377.4

DOI 10.5281/zenodo.18032802

Богданов М. Н.

Богданов Максим Николаевич, кандидат юридических наук, Псковский филиал Университета ФСИН России, д. 28, Зональное шоссе, Псков, Россия, 180014. E-mail: mbogdanov75@mail.ru.

Отдельные аспекты прохождения стажировки сотрудниками уголовно-исполнительной системы

Аннотация. В статье изучается возможность организации стажировок: для практических сотрудников УИС — на базе ведомственных образовательных организаций ФСИН России, а для профессорско-преподавательского состава — на базе следственных изоляторов и исправительных учреждений. В работе использовались общенаучные методы познания, нормативно-логический метод, сравнительно-правовой и статистический. Стажировка является ключевым фактором для повышения профессиональных качеств сотрудников органов и учреждений уголовно-исполнительной системы. Анализ по отдельным вопросам стажировки сотрудников уголовно-исполнительной системы позволит сформировать представление о специфике их повышения профессиональных качеств в органах и учреждениях пенитенциарного ведомства.

Ключевые слова: образование, стажировка, профессиональная подготовка, сотрудники, уголовно-исполнительная система.

Bogdanov M. N.

Bogdanov Maxim Nikolaevich, PhD in Law, Pskov Branch of the University of the Federal Penitentiary Service of Russia, 28 Zonalnoe Shosse, Pskov, Russia, 180014. E-mail: mbogdanov75@mail.ru.

Some aspects of internships for employees of the penal enforcement system

Abstract. This article explores the feasibility of organizing internships: for practicing staff of the penal system, at departmental educational institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia, and for faculty, at pretrial detention facilities and correctional institutions. General scientific methods, normative-logical, comparative legal, and statistical approaches were used in the study. Internships are a key factor in enhancing the professional skills of employees of penal system

agencies and institutions. An analysis of specific aspects of internships for penal system employees will provide insight into the specifics of their professional development within penal system agencies and institutions.

Key words: education, internship, professional training, staff, penal enforcement system.

Подготовка кадров для уголовно-исполнительной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» путем:

а) обучения в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по основным образовательным программам: профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в УИС, по программам профессиональной подготовки в целях приобретения ими основных профессиональных знаний, умений, навыков и компетенции, необходимых для исполнения служебных обязанностей, а также сотрудников по программам переподготовки в целях приобретения ими компетенции, необходимой для осуществления нового вида служебной деятельности и получения новой квалификации, и по программам повышения квалификации в целях совершенствования имеющейся и (или) приобретения новой компетенции, необходимой для осуществления служебной деятельности и (или) повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по замещаемой должности;

б) обучения дополнительным профессиональным программам;

в) профессиональной служебной и физической подготовки.

Профессиональное обучение сотрудников УИС представляет собой, по сути, непрерывный процесс, соединяющий взаимосвязанные организационные и информационные формы закрепления знаний, умений и навыков, необходимых в

условиях пенитенциарной деятельности, в том числе, в части обеспечения безопасности УИС [1, с. 46–52].

При этом, как следует из Приказа от 13 июня 2023 года № 382 (Приказа от 13 июня 2023 года № 382 «Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации») у процесса выступают руководители (начальники) учреждений и органов УИС всех уровней управления ФСИН России, образовательные, научно-исследовательские организации и сами сотрудники.

Сотрудники обязаны проходить специальное первоначальное профессиональное обучение, повышение квалификации, а также посещать занятия по служебно-боевой подготовке в процессе служебной деятельности (абз. а., п. 1 Приказа от 13 июня 2023 года № 382 «Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации»). В ранее проведенном исследовании сами сотрудники УИС рассматривали уровень профессионального обучения в числе наиболее значимых факторов обеспечения личной безопасности. Так, в ходе проводимого анкетирования сотрудников УИС, на вопрос о том, что затрудняет организацию деятельности исправительных учреждений по предотвращению и нейтрализации угроз безопасности персонала, 21,2 % указали на низкий уровень профессиональной подготовки сотрудников исправительных учреждений.

Следует обратить внимание на то, что ранее действующее Наставление по профессиональной подготовке сотрудников УИС (Приказ Минюста РФ от 11.04.2007 № 73 «Об утверждении Наставления по организации профессионального образования сотрудников уго-

ловно-исполнительной системы») не выделяло стажировку в качестве отдельного вида профессиональной подготовки. Однако в ранних научных высказываниях отображаются точки зрения, в которых стажировка используется в качестве испытания при приёме на службу [5, с. 70]. Это положение сохраняет актуальность и сегодня.

В современной пенитенциарной системе стажировка как форма подготовки сотрудников органов и учреждений УИС нашла применение в некоторых направлениях деятельности ведомства. Например, при прохождении её профессорско-преподавательским составом образовательных организаций ФСИН России (например, профильных кафедр) в следственных изоляторах (тюрьмах) и исправительных учреждениях (участие в контрольных и инспекторских проверках), что позволяет повысить эффективность ведомственного образования за счёт практики, при организации работы с обучающимися по ведомственной направленности, например — «Организация режима в уголовно-исполнительной системе».

В этой связи, как обоснованно указано в современной специальной литературе, указанные виды профессиональной подготовки сотрудников УИС получают все новые правовые основания.

Как представляется, данное положение выглядит современным, модернизированным и востребованным, следовательно, стажировка в пенитенциарных учреждениях как вид профессиональной подготовки (обучения) сотрудников УИС должна найти нормативно-правовое отражение. При этом особое внимание следует уделить вопросам стажировки сотрудников УИС, непосредственно работающих с осуждёнными и в этой связи, обязанных обеспечивать безопасность (личную, самих осуждённых, объектов УИС) [4, с. 356–358]. Здесь также уместно обратиться к позитивному зарубежному опыту.

В частности, в Японии, при поступлении на службу в Министерство юстиции после сдачи юридического экзамена будущий сотрудник отправляется на полугодовую стажировку в Юридический институт обучения и исследований при Верховном суде, соответственно, включающую базовую (теоретическую) часть и практические занятия; по окончании стажировки организуется итоговый экзамен [3, с. 40].

В современной пенитенциарной системе, применительно к профессиональной подготовке сотрудников УИС, стажировка должна проводиться на базе действующих в системе ФСИН России и осуществляющих сотрудничество в вопросах профессиональной подготовки кадров УИС образовательных организаций (учебные места, полигоны практического обучения, полосы препятствий, тирры, стрельбища и т. д.) органов и учреждений, исполняющих наказания. При этом:

– стажировка должна быть максимально эффективной и практикоориентированной, её организацией, планированием, контролем должны заниматься, в зависимости от категории проходящих стажировку сотрудников, а также курсантов и слушателей, соответствующие руководители территориальных органов (подразделений, учреждений) УИС, а методические рекомендации проведения стажировки должны разрабатываться и регулярно обновляться образовательными организациями при участии обладающих профессиональным опытом представителей органов и учреждений, исполняющих наказания;

– основной акцент при стажировке сотрудников органов и учреждений УИС, исполняющих наказания, следует сделать на отработке типичных проблемных ситуаций работы с осуждёнными и путях их решения во взаимосвязи с обеспечением безопасности УИС (личной, осуждённых, объектов УИС), при этом должен учитываться профиль профессиональной деятельности, статистические обзоры по

нарушениям режима содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также обеспечением безопасности сотрудников администрации, спецконтингента и иных лиц, находящихся на режимной территории;

– стажировка, проводимая в разумно ограниченный срок (с тем, чтобы с одной стороны, достигались её цели и задачи, а с другой стороны, её проведение, сопряжённое с «отрывом» сотрудника от основного места деятельности, не приводило бы к ухудшению работы соответствующего органа или учреждения), должна завершаться итоговым экзаменом (зачётом), результаты которого следует учитывать при аттестации сотрудника.

В целом, как полагают современные исследователи, система организации профессиональной подготовки (обучения) сотрудников УИС во взаимосвязи с потребностями её безопасности включает в себя три взаимосвязанных начала, а именно, физическую, психологическую и собственно профессиональную (общую и специальную) подготовку [8, с. 22].

Кроме того, следует учитывать важную роль огневой подготовки в плане обеспечения способности сотрудников УИС к выполнению служебных задач в нестандартных обстоятельствах деятельности, её влиянии, в том числе на уровень морально-психологической устойчивости и ресурсные возможности для решения стрессовых ситуаций как при обращении с оружием, так и в повседневной деятельности; как отмечают исследователи, освоение программы огневой подготовки сопряжено с развитием умения не преодолевать естественные инстинкты человека, а использовать их для повышения эффективности действий сотрудника уголовно-исполнительной системы [6, с. 301–303].

В специальной литературе в полной мере обоснованно указано на важную роль физической подготовки сотрудников УИС в плане обеспечения психофизической и профессиональной готовности к действиям в обычных и экстремальных

условиях, а также недостаточной эффективности используемых в этой связи средств и методов [9, с. 233–236].

Особое значение в подготовке сотрудника УИС имеет и психологическая составляющая.

В самом общем приближении следует вести речь о том, что в условиях психоэмоционального напряжения, действия стресс-факторов, которым ежедневно сотрудники УИС (прежде всего, непосредственно работающие с осуждёнными), существенно возрастает роль психической саморегуляции, психологического сопровождения службы в УИС [2, с. 28–31].

Кроме того, по обоснованному мнению специалистов в области психологической деятельности в УИС, применение техник психической саморегуляции не только способствует повышению стрессоустойчивости, но и весьма эффективна при кризисных состояниях, разрешении конфликтных ситуаций, что особенно значимо для пенитенциарной системы.

Подводя итог всему вышесказанному, следует согласиться с мнением Матвеевко В.Е., который в своей научной работе отмечает: «Залогом успешной адаптации сотрудника УИС к условиям профессиональной деятельности выступает качественный профессиональный отбор кандидатов на службу в уголовно-исполнительную систему [7, с. 304–310]».

По субъективному мнению автора относительно профессионального обучения сотрудников УИС и её совершенствования в современных условиях:

– стажировка должна проводиться на базе действующих в системе ФСИН России и осуществляющих сотрудничество в вопросах профессиональной подготовки кадров УИС образовательных организациях, органов и учреждений, исполняющих наказания;

– стажировка должна быть максимально эффективной и практикоориентированной, её организацией, планированием, контролем должны заниматься, в зависимости от категории проходящих

стажировку сотрудников, соответствующие руководители территориальных органов (подразделений, учреждений) УИС, а методические рекомендации проведения стажировки должны разрабатываться и регулярно обновляться ведомственными образовательными организациями ФСИН России при участии обладающих профессиональным опытом представителей органов и учреждений, исполняющих наказания;

– основной акцент при стажировке сотрудников органов и учреждений УИС, исполняющих наказания, следует сделать на отработке типичных проблемных ситуаций работы с осуждёнными и путей их

решения во взаимосвязи с обеспечением безопасности УИС (личной, осуждённых, объектов УИС), при этом должен учитываться профиль профессиональной деятельности;

– стажировка, проводимая в разумно ограниченный срок (с тем, чтобы с одной стороны, достигались её цели и задачи, а с другой стороны, её проведение, сопряжённое с «отрывом» сотрудника от основного места деятельности, не приводило бы к ухудшению работы соответствующего органа или учреждения), должна завершаться итоговым экзаменом (зачётом), результаты которого следует учитывать при аттестации сотрудника.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богданов М.Н. К вопросу о профессиональной подготовке сотрудников УИС // Профессиональная ориентация. 2025. № 7. С. 70–75.
2. Воронин Р.М. Методы психической саморегуляции в психологическом сопровождении сотрудников уголовно-исполнительной системы // III Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление»: сб. тез. выступ. и докл. участников. Рязань: Академия ФСИН России, 2017. Т. 4. Ч. 1. С. 28–31.
3. Гришин Д.А., Дербина О.В., Косоногова С.В., Кузнецова Е.В., Мельникова Н.А. и др. Профессиональная подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы. Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 2014. 114 с.
4. Кошелюк Б.Е., Чистотина О.Н., Щербаков А.В. Приоритетные направления совершенствования профессиональной подготовки сотрудников УИС при обеспечении безопасности в исправительных учреждениях // Аграрное и земельное право. 2025. № 3. С. 356–358.
5. Кутаков Н.Н. Организация и правовые основы обеспечения безопасности персонала исправительных учреждений ФСИН России: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.11. Рязань. 2014. 22 с.
6. Мальшев А.Г. Огневая подготовка как фактор формирования морально-психологической устойчивости курсантов образовательных организаций Федеральной службы исполнения наказаний // III Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление»: сб. тез. выступ. и докл. участников. Рязань: Академия ФСИН России, 2017. Т. 4. Ч. 1. С. 301–303.
7. Матвеев В.Е. Понятие и условия успешности профессиональной адаптации молодых сотрудников к служебной деятельности в уголовно-исполнительной системе // III Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление»: сб. тез. выступ. и докл. участников. Рязань: Академия ФСИН России, 2017. Т. 4. Ч. 1. С. 304–310.
8. Перов С.В., Косоногова С. В. Правовые и организационные основы совершенствования профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы: монография; Федеральная служба исполнения наказаний, Вологодский ин-т права и экономики. Вологда: ВИПЭ ФСИН. 2015. 70 с.
9. Поздеева Л.В. Причины недостаточной эффективности системы физической подготовки сотрудников УИС и пути их устранения // Система исполнения наказаний и общество: проблема взаимодействия в современных условиях: материалы межвузовской научно-практической конференции (6-7 декабря 2012 г.). Киров. 2012. С. 233–236.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bogdanov M.N. K voprosu o professional'noj podgotovke sotrudnikov UIS // Professional'naja orientacija. 2025. № 7. S. 70–75.
2. Voronin R.M. Metody psihicheskoj samoreguljacji v psihologicheskom soprovozhdenii sotrudnikov ugovorno-ispolnitel'noj sistemy // III Mezhdunarodnyj penitenciarnyj forum «Prestuplenie, nakazanie, ispravlenie»: sb. tez. vystup. i dokl. uchastnikov. Rjazan': Akademija FSIN Rossii, 2017. T. 4. Ch. 1. S. 28–31.
3. Grishin D.A., Derbina O.V., Kosonogova S.V., Kuznecova E.V., Mel'nikova N.A. i dr. Professional'naja podgotovka sotrudnikov ugovorno-ispolnitel'noj sistemy. Vologda: VIPJe FSIN Rossii. 2014. 114 s.
4. Kosheljuk B.E., Chistotina O.N., Shherbakov A.V. Prioritetnye napravlenija sovershenstvovanija professional'noj podgotovki sotrudnikov UIS pri obespechenii bezopasnosti v ispravitel'nyh uchrezhdenijah // Agrarnoe i zemel'noe pravo. 2025. № 3. S. 356–358.
5. Kutakov N.N. Organizacija i pravovye osnovy obespechenija bezopasnosti personala ispravitel'nyh uchrezhdenij FSIN Rossii: avtoreferat dis. ... kandidata juridicheskikh nauk: 12.00.11. Rjazan'. 2014. 22 s.
6. Malyshev A.G. Ognevaja podgotovka kak faktor formirovanija moral'no-psihologicheskoj ustojchivosti kursantov obrazovatel'nyh organizacij Federal'noj sluzhby ispolnenija nakazanij // III Mezhdunarodnyj penitenciarnyj forum «Prestuplenie, nakazanie, ispravlenie»: sb. tez. vystup. i dokl. uchastnikov. Rjazan': Akademija FSIN Rossii, 2017. T. 4. Ch. 1. S. 301–303.
7. Matveenko V.E. Ponjatie i uslovija uspešnosti professional'noj adaptacii molodyh sotrudnikov k sluzhebnoj dejatel'nosti v ugovorno-ispolnitel'noj sisteme // III Mezhdunarodnyj penitenciarnyj forum «Prestuplenie, nakazanie, ispravlenie»: sb. tez. vystup. i dokl. uchastnikov. Rjazan': Akademija FSIN Rossii, 2017. T. 4. Ch. 1. S. 304–310.
8. Perov S.V., Kosonogova S. V. Pravovye i organizacionnye osnovy sovershenstvovanija professional'noj podgotovki sotrudnikov ugovorno-ispolnitel'noj sistemy: monografija; Federal'naja sluzhba ispolnenija nakazanij, Vologodskij in-t prava i jekonomiki. Vologda: VIPJe FSIN. 2015. 70 s.
9. Pozdeeva L.V. Prichiny nedostatočnoj jeffektivnosti sistemy fizicheskoj podgotovki sotrudnikov UIS i puti ih ustraneniya // Sistema ispolnenija nakazanij i obshhestvo: problema vzaimodejstvija v sovremennyh uslovijah: materialy mezhvuzovskoj nauchno-prakticheskoj konferencii (6-7 dekabrja 2012 g.). Kirov. 2012. S. 233–236.

Поступила в редакцию: 11.11.2025.

Принята в печать: 30.12.2025.